

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Navoiyning milliy va umuminsoniy qadriyatlarga munosabati

Karimboyeva Dildora Mansur qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

Qadriyat tushunchasi inson uchun “qadrlı” bo‘lgan narsalar, voqealar, hodisalar, holatlar, jarayonlar, sifatlar va boshqalarni ijtimoiy ahvolni ifodalash uchun ishlatiladigan falsafiy-eksilogik tushunchadir. K.Nazarovning ta’rificha , qadriyat biror bir tarzda va shaklda zohir bo‘ladigan, subyekt uchun muayyan ta’sirni namoyon qiladigan voqelikning turli-tuman shakllari, ko‘rinishlari, narsalar, hodisalar, jarayonlar, munosabatlar, turli sifatlar, xususiyat, axloq va ma’naviylik mezonlari hamda boshqalarning subyekt uchun ijtimoiy ahamiyati va qadrini ifodalagan umumiy falsafiy–eksilogik kategoriyadir.

... qadriyatlar ijtimoiy xususiyatga ega bo‘lib, kishilarning amaliy faoliyati jarayonida paydo bo‘ladi va rivojlanadi. Qadriyatlar kishilarning turli sohadagi avvalo, ishlab chiqarish, mehnat sohasidagi faoliyati uchun foyda keltiradigan narsalar, hodisalar majmuasi bilan bog‘liq ravishda yuzaga keladi. Ammo qadriyatlarning ahamiyati doimo bir xil bo‘lavermaydi, ijobiy va salbiy qirralar, turli xil jihatlar har qanday qadriyatning qarama-qarshi tomonlarini tashkil qiladi. Ikkinchidan qadriyatlar jamiyat rivoji va kishilar hayotining turli davrlarida turlicha ahamiyat kasb etadi, taraqqiyot zaruriyatiga mos ravishda goh u, goh bu qadriyat ijtimoiy taraqqiyotning eng oldingi pog‘onasiga chiqib oladi. Masalan, yurtni yov bosganda – ozodlik, bosqinchilik hukmronligi davrida – istiqloq, urush davrida – tinchlik, tutqunlikda – erkinlik, bemorlikda – sihat salomatlik asosiy

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qadriyatga aylandi.

Moddiy va ma'naviy, umumbashariy va umuminsoniy qadriyatlardan tashqari, millat va elat yashashi va ravnaqini aks ettiruvchi milliy qadriyatlar ham mavjuddir. Milliy qadriyatlar ayrim xalq, millat va elatlarning o'z tarixiy taraqqiyoti jarayonida yaratadigan barcha moddiy va ma'naviy boyliklarning mahsuli hamdir. Moddiy va ma'naviy, ijtimoiy – siyosiy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarning omili bo'lgan insonning o'zi dunyoda eng oliy qadriyatdir. Insonning qadriyatdor ekanligi uning dastavval o'z- o'zida va jamiyatning insonga bo'lgan axloqiy munosabatini aks ettiradi. Qadriyatlar insonlar o'rtasida o'zaro munosabatda va shaxsning o'z xulqini tartibga solishda katta ahamiyatga ega.

Milliy qadriyatlar murakkab ijtimoiy-ruhiy hodisa bo'lib, millatlarning tili, madaniyati, tarixi, udumlari, jamiki moddiy va ma'naviy boyliklari, iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy hayotini har tomonlama qamrab oladi.

Milliy va umuminsoniy qadriyatlar bir-biri bilan bevosita bog'liq. Biri ikkinchisini to'ldiradi, mazmunini boyitadi.

Umuminsoniy qadriyatlar milliy qadriyatlardan mazmun jihatidan chuqur va keng bo'lib, uni o'z ichiga oladi. Umuminsoniy qadriyatlar barcha millatlar, elatlar va xalqlarning maqsad va intilishlarining yaxlitligi va umumiyligini ifodalaydi. Jamiyatning yashashi uchun umuminsoniy qadriyatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ular kishilarga hayotning mazmunini chuqurroq tushunish, jamiyat qonun-qoidalaridan ijobiy foydalanish, o'zlarining xatti-xarakatlarini ana shu ma'naviy mezonlar talabiga moslashtirish imkonini beradi; inson bilan tabiat, inson bilan inson munosabatlarini aks ettiradi, jamiyat rivojlanishi jarayonida takomillashib boradi; o'z tabiatiga ko'ra biror bir kerakli axborot beradi, kishining ma'naviy

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

olamini boyitadi, yashashning haqiqiy mezonlarini belgilaydi, odamlar intiladigan ideal, azaliy orzu, ezgu-maqсад sifatida namoyon bo‘lishi ham mumkin.

Muayyan kishilar, guruhlar tomonidan noto‘g‘ri tushunilishi, talqin qilinishi, qabul qilinmasligi, rad qilinishi, tanqid ostiga olinishi, ta‘qiqlab qo‘yilishi ham mumkin. Ammo bu ularning qadri yoki ahamiyatini butunlay yo‘qotib yubora olmaydi.

Ular zamin va zamon “silsilalari” orasidan o‘tishga yo‘l ochadilar va asrlardan o‘tib insoniyat uchun muayyan qadrlarni namoyon qilib boraveradilar; kishilarning ma‘naviyati, yashash usuli, turmush tarzi, xatti-harakatlari, ijtimoiy faoliyatning asosiy mezonlari darajasiga ko‘tarilganlarida o‘z ahamiyatlarini to‘la-to‘kis nomoyon qilishlari uchun imkoniyat beradi; ularning qadri va jamiyat uchun ahamiyatini moddiylik qonuniyatlari orqali izohlash, bahosini esa moddiy foydasi bilan ifodalash qiyin. Bu baho vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishi, yangicha izohlanishi va ifodalanishi mumkin.

Navoiyning ijodiy va ma‘naviy faoliyatida milliy va umuminsoniy qadriyatlar andozasida bayon etilgan e‘tiqodini asoslab berish bugungi kun talab va ehtiyoji hisoblanadi. Zero, Navoiy faoliyatining asosiy muammosi –Vatan, millat, din, ilm –fan, ma‘rifatni rivojlantirish edi. Bularning barchasi mutafakkir ijodi va faoliyatida umuminsoniy qadriyatlar nuqtai nazaridan bayon etilgan asarlarida o‘z ifodasini topgan.

U milliy qadriyatlarga e‘tiqod masalasini har tomonlama keng va chuqur doirada tadqiq qilib, bu muammoni o‘zbek tilini joriy qilish g‘oyalari bilan uzviy bog‘liq holda bayon etadi. Ona tilining imkoniyat va qudratiga e‘tiborsizlik bilan qarovchilarga uni dag‘al til deb pastga uruvchilarga keskin qarshi chiqdi. Ona tili

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

uchun kurash har bir xalqning eng birinchi va muqaddas vazifasi ekanligini qayd qiladi. Ona tili tagdiriga alohida ahamiyat beradi.

Zero, Navoiy o‘z ruboiylaridan birida, Shohu toju xil’ati kim men tomosho qilgam, o‘zbagim boshida qalpoq, egnida shirdog‘i bas, deb avvalo haqli qaysi millat vakili ekanligini ma’lum qilganligi bejiz emas edi albatta. Navoiyning asosiy xizmatlaridan yana biri shundaki, u millatni birlashtiradigan muhim omillaridan biri milliy qadriyatlar deb tushungan. Milliy qadriyatlarni esa mazkur jamiyat a‘zolari o‘zlarini mustaqil huquqli yagona millat vakillari sifatida his qilishdir, deb bilgan.

Uning “Lison ut- tayr” asarida:

Turk nazmida chu tortib men alam,

Ayladim ul mamlakatni yaqqalam.[V.36,25]

deb aytishi milliylikka qaratilgan va asosiy niyatga erishishning to‘g‘ri yo‘li shu edi. Demak, Navoiy barcha turkiyzabon davlatlarni birlashtirishi, milliy g‘ururni tiklash va qadriyatlardan faxrlanishning asosida o‘zbek tilining kelajakdagi porloq yo‘lini ko‘ra bilgan.

Navoiy turk xalqlarining birligi, tili va madaniyati uchun kurashish bilan bir qatorda, ularning diniy e‘tiqodi uchun ham kurashdi... hadislarning birida, “Odamlarning yaxshisi odamlarga manfaat keltiradiganidir”, deb aytilgan. Navoiy bu hadisni o‘zining “Arbain” asarida quyidagicha o‘giradi:

Xalq aro yaxshiroq deding kimdur,

Eshitib, shubha ayla raf’ andin.

Yaxshiroq bil ani ulus aro,

Ko‘proq o‘lg‘ay ulusqa naf’ andin.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Mutafakkir fikricha, xalq g‘amu tashvishi va farovonligi yo‘lida xizmat qilish har bir kishining insoniylik burchidir. Navoiy umri davomida ana shu hadis mazmuniga amal qilganidek, butun umrini, ijodiy faoliyatini va mehnatini beminnat holda xalqqa, odamlarga ularning manfaati uchun sarfladi.

Mutafakkirning dunyoqarashicha, aql din ila, din amal ila, amal taqvo ila kamol topar. Din insonlarning dilidan sahovat, himmat, mehr-shafqat va muruvvat eshiklarini ochib, saodat va salomat bo‘stoniga olib boradi.

Navoiy saxovat, himmat, mehr-shafqat va muruvvat-insonning eng yuksak fazilatlaridan biri deb hisoblaydi va uning mohiyatini quyidagicha tasvirlaydi.

Demak, baxillik saxiylikning teskari tomoni bo‘lib, undan insonga va butun jamiyatga katta zarar yetadi. Boylik karam qilmoq uchun ishlatilmog‘i lozim. U o‘z qarashlarini amalda ham qo‘llaydi. Masalan, Navoiy karam va saxovatning benihoyaligiga qaramay, u hech qachon, hech kimga zarracha ham minnat qilmasdi deb ta‘riflaydi. “Makorim ul axloq” asarida Xondamir yana deydi, bu hashamatli Amir son-sanoqsiz ko‘ngil ochar bog‘lar, shodlik orttiruvchi manzillarni sayidlarga, olim va fozillarga in‘om qilganlar va ayni paytda shunday voqealar ham ko‘p bo‘lganki, “Husayn Bayqaroning saroy kishilari ba’zi bir zarur xarajatlar uchun xalq ustiga og‘ir soliqlar yuklamoqchi bo‘lganlarida, xalqning qiynalmasligi uchun, Navoiy mablag‘larini o‘z tomonidan to‘lab yuboradi”.

Ko‘pgina xorijiy tadqiqotchilar Navoiyning buyuk shoir ekanligini qayd etib, uning payg‘ambarona hayot kechirgani, xayru sahovat va kambag‘allarga mehribonlik va g‘amxo‘rlikda nom qozongan. Davlat arbobi darajasiga yetganini ta‘kidlaydilar.

Amerika olimlari Tomas Lente va Gleni Louvri “XV asrning oxirida temuriylar

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

saltanatining madaniy hayotiga juda muhim ta'sirni o'tkazgan Mir Alisher Navoiy ...muhtojlarga xayru ehson qiluvchilarning mashhuri, shoir va olim edi" deb yozadilar Shu tadqiqotda aytilishicha, Navoiy o'z mulkidagi juda katta mablag'ni rasmiy davlat idoralariga, podsho xazinasini va shaxzodalarga bo'lib bergan. U butun hayotini, bor-yo'g'ini xalqqa sarfladi. Uning yashashdan maqsadi, xalqning iqtisodiy va ma'naviy hayotini yaxshilash, mamlakatni obod qilish, turkiyzabon davlatlarni ilm-fan sohasida birlashtirishi, ular o'rtasida tinchlik va totuvlikni barqarorlashtirish edi.

Milliy qadriyatlar ayrim xalqlar, millatlar va elatlarning taraqqiyoti jarayonida yaratgan barcha moddiy va ma'naviy boyliklarining yig'indisidan iboratdir. Umumiy qadriyatlar bashariyatning mulkidir.

Umuminsoniy qadriyatlar qandaydir o'zgarmas narsa emas. Har bir tarixiy davrning qadriyati mazkur zamonda o'tmishning umumiy qadriyatlarini o'z ichiga oladi va uni ijod etadi. Muayyan qadriyatlarni o'zlashtirish zaminida bugungi kunda yaratilgan ma'naviy qadriyatlar ertaga o'zlari ham keyingi avlodlarga qoladigan umuminsoniy qadriyatlarning tarkibiy qismiga aylanadi. Ana shu nuqtai nazardan qaraganda, Navoiy umuminsoniy qadriyatlar muammosini talqin qilishda va amalda qo'llashda ilg'or faoliyat ko'rsatgan. Zero, o'rta asrchilik sharoitida iymon, sahovat, shafqat va muruvvat kabi qadriyatlar keng va teran fikr yuritish, amalda ham shaxsiy namunalar ko'rsatish uchun kishidan katta jasorat va bilim talab qilinardi.

Vatan va xalqimiz boyligi uchun kerakli bo'lgan har xil ilm va tillarni o'qimoq va o'rganmoq;

har ishni ilm, ittifoq va to'g'rilik ila qilmoq;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- barcha xalqlarni o‘z qarindoshlari kabi do‘st tutmoq;
ota-onani va ulug‘ kishilarni izzat va hurmat qilmoq;
yoshlarga marhamat, faqirlarga shafqat, muhtojlarga ehson qilmoq;
o‘z foydasidan xalq va millat foydasini ortiq ko‘rmoq kabi g‘oyalar ilgari surilgan.
2. Navoiyning ijodiy-falsafiy qarashlari kishilarda milliy madaniyatning, milliy ongning, milliy g‘ururning o‘sishi va rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.
 3. U... insonlar hayotda bir-birlarini yaqin ijobiy munosabatda, mehribon va oqibatli bo‘lib yashashi, ayniqsa, yoshlar umrini behuda o‘tkazmay, uni muruvvat, oliyjanoblik, barcha insonlarga yaxshilik qilish yo‘liga sarflashi kerak, mazmunidagi g‘oyani ilgari suradi.
 4. Navoiy xalqimiz va millatimizning kuch-qudrati va imkoniyatlariga, g‘oyaviy-siyosiy jihatdan bir butun yaxlitligiga salbiy ta’sir etishi mumkin bo‘lgan mahalliychilik, guruhbozlik, qabila-urug‘chilik munosabatlariga qarshi murosasiz kurash olib borishga keng jamoatchilikni da’vat etadi.
 5. Katta qalb, o‘tkir aql va boy tajriba egasi bo‘lgan Navoiyga sharqona andozalar ham ba’zan torlik qiladi.

Navoiy ijtimoiy masalalarni insonparvarlik va umuminsoniy qadriyatlar nuqtai nazaridan hal qilishga intildi. Uning o‘zidan oldingi mutafakkirlarning ma’naviy va umuminsoniy qadriyatlarini ijodiy rivojlantirishi nafaqat XV asr davri uchun, balki, hozirgi zamon davri uchun ham madaniy va umuminsoniy qadriyatlarimizni anglashda muhim ahamiyat kasb etadi. Aristotel, Farobiy, Imom Buxoriy, Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Ulug‘bek, Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Jomiy va boshqa mutafakkirlarning diniy, ijtimoiy-falsafiy ta’limoti Navoiy dunyoqarashida umuminsoniy qadriyatlar namoyoni va rivoji uchun ilmiy-nazariy asos bo‘ldi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Navoiy ijodidagi umuminsoniy qadriyatlarning yana bir muhim manbai bu diniy va soʻfiy adabiyotlardir. Navoiyning soʻfiy adabiyotga munosabati uning Farididdin Attor, Bahovuddin Naqshbandiy, Abdulla Ansoriy, Sayyid Hasan Ardasher va boshqalar bilan yaqinligini oʻrganish misolida maʼlum darajada tadqiq etilmoqda.

Navoiyning “Xamsa” dostonlaridagi insoniy ulugʻlash bilan bogʻliq koʻp fikrlari, avvalo, “Qurʻon”dan olingan.

Navoiyning ijodiy va maʼnaviy faoliyatida milliy va umuminsoniy qadriyatlar andozasida bayon etilgan eʼtiqodini asoslab berish bugungi kun talab va ehtiyoji hisoblanadi. Zero, Navoiy faoliyatining asosiy muammosi –Vatan, millat, din, ilm –fan, maʼrifatni rivojlantirish edi. Bularning barchasi mutafakkir ijodi va faoliyatida umuminsoniy qadriyatlar nuqtai nazaridan bayon etilgan asarlarida oʻz ifodasini topgan.

Navoiyning fikricha, qadriyatlar ijtimoiy xususiyatga ega boʻlib, kishilarning amaliy faoliyati jarayonida paydo boʻladi va rivojlanadi. Qadriyatlar kishilarning turli sohadagi avvalo, ishlab chiqarish, mehnat sohasidagi faoliyati uchun foyda keltiradigan narsalar, hodisalar majmuasi bilan bogʻliq ravishda yuzaga keladi.

